

PESQUISA DE OPINIÃO COM MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS DA GRANDE SP

NILTON CESAR JUNIOR (FATEC ZONA LESTE)
nilton.cjunior@hotmail.com

PÂMELA PEREIRA DOS SANTOS (FATEC ZONA LESTE)
pamelanotadez@hotmail.com

VICTORIA DIOGENES (FATEC ZONA LESTE)
victoriasdiogenes@gmail.com

ELIACY CAVALCANTI LÉLIS (FATEC ZONA LESTE)
eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO: *Este artigo tem por objetivo estudar sugestões de melhorias para a mobilidade urbana relacionadas aos motociclistas profissionais da cidade de São Paulo, sendo feita uma pesquisa de opinião para conseguir dados acerca do perfil destes profissionais e os principais problemas vivenciados por eles durante seu trabalho. Esta pesquisa foi feita através de um questionário e publicada em um grupo de motociclistas profissionais e entregadores da região da grande São Paulo, através de uma rede social para melhor prospecção do público alvo. Além desta pesquisa elaborada pelos autores, o embasamento teórico foi feito através de pesquisas bibliográficas onde foram estudadas cartilhas de planos de mobilidade urbana e de segurança para motociclistas profissionais.*

Palavras-chave. *Motociclistas, Motociclistas Profissionais, Mobilidade Urbana*

ABSTRACT: This article aims to study suggestions for improvements to urban mobility related to professional motorcyclists in the city of São Paulo, and an opinion poll to obtain information about the profile of these professionals and the main problems experienced by them during their work. This research was done through a questionnaire and published in a group of professional motorcyclists and deliverers from São Paulo region, through a social network for better prospecting the target audience. In addition to this research elaborated by the authors, the theoretical basis was made through bibliographic researches where we studied urban mobility and safety plans for professional motorcyclists.

Keywords. *Motorcyclists, Professional Motorcyclists, Urban Mobility.*

1 INTRODUÇÃO

Problemas de mobilidade urbana são, de forma geral, falhas encontradas no plano urbano que impedem ou geram transtornos no trânsito de pedestres ou veículos. Dentro da abordagem deste artigo, onde os vetores em estudo são os motociclistas profissionais, um dos maiores problemas encontrados são derivados de outro problema de mobilidade urbana: vias congestionadas por carros, fazendo os condutores de motocicletas formarem filas imensas entre esses carros, podendo causar acidentes.

Além disso, os próprios motociclistas geram problemas, um deles sendo ultrapassar outros veículos em alta velocidade, o que é outro fator propício para acidentes que podem envolver eles mesmos, os condutores de carros e pedestres. Fora esses, há problemas causados pelas

condições das ruas onde os motociclistas circulam, que apresentam buracos ou empecilhos que levam a acidentes.

A proposta deste estudo é conseguir identificar os demais problemas que motociclistas profissionais precisam lidar em seu dia-a-dia e levantar sugestões para melhorar a mobilidade urbana nesse ramo, considerando em primeiro plano a opinião destes profissionais e o que precisa de melhoria na cidade de acordo com eles.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MOBILIDADE URBANA

A mobilidade urbana para Vaccari (2016) busca suprir necessidades de deslocamento de pessoas e veículos para atividades cotidianas. Para tanto, podem recorrer a diferentes formas de transporte, como o transporte ativo – se deslocar a pé ou de bicicleta – ou o transporte convencional, como carros e outros veículos motorizados.

Para Vaz e Castella (2005) A mobilidade urbana é o produto da interação do deslocamento de pessoas e bens com a cidade. A infraestrutura e os meios de locomoção disponíveis permitem o desenvolvimento de uma cidade, e uma cidade desenvolvida irá precisar de investimento em infraestrutura e meios de transporte. (VAZ, CASTELLA, 2005).

Assim, a mobilidade urbana não é somente um estudo sobre o deslocamento de pessoas e bens na cidade, mas a interação existente e formas de melhorias que tornam possível o desenvolvimento de determinadas áreas.

A Lei da Mobilidade Urbana (lei nº 12.587 de 2012) determina aos municípios o planejamento e a execução da política de mobilidade urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana exige que, municípios com mais de 20 mil habitantes apresentem seus planos de mobilidade urbana priorizando o transporte público coletivo e o transporte não motorizado (RIBEIRO, 2013).

Na Cartilha da Lei de Mobilidade Urbana, é disposto que a PNMU é fundamentada em nos seguintes princípios (VAZ, 2009):

- Acessibilidade;
- Desenvolvimento sustentável;
- Equidade no acesso ao transporte coletivo;
- Equidade no uso do espaço público;
- Segurança no deslocamento;
- Eficiência na prestação de serviços do transporte coletivo;
- Eficiência na circulação urbana.

As diretrizes da PNMU destacam a priorização do transporte público coletivo e o transporte ativo. (RIBEIRO, 2013).

2.2 MOTOCICLISTAS

Os equipamentos de proteção para motociclistas são de uso obrigatório, podendo acarretar multas se houver a falta de uso. O capacete, por exemplo, é um dos equipamentos obrigatórios de acordo com a Cartilha do Motociclista do DENATRAN (2010).

Na figura 1, pode-se ver os equipamentos necessários que um motociclista profissional deve fazer uso:

Figura 1: EPI's para Motociclistas Profissionais

Exigências para o exercício da profissão de motofretista

Fonte: DENATRAN (2017)

Mesmo com o uso obrigatório de equipamentos de proteção, os motociclistas continuam vulneráveis na via e com o comportamento muitas vezes inadequado, sofrem acidentes que nos piores casos são fatais.

Na figura 2, um recorte de mapa do InfoSiga, é possível ver a quantidade de acidentes fatais que ocorreram entre julho de 2018 a julho de 2019 em São Paulo. Boa parte dos acidentes são colisões entre veículos.

Figura 2: Mapa de acidentes na região da Grande São Paulo.

Fonte: INFOSIGA (2019)

Outro fator causador de incidentes é a permanência dos motociclistas entre carros, ignorando a via para motociclistas, que é mais segura. Este comportamento também gera muitos acidentes, onde os condutores podem cair das motocicletas e, se não usam os equipamentos de proteção, podem se ferir gravemente.

Figura 3: Motociclistas formando filas entre os carros.

Fonte: Portal do Trânsito (2018)

De acordo com as Leis de Trânsito Nacionais, as regras são iguais tanto para veículos como para as motocicletas, fazendo que ambos os transportes compartilhem das mesmas restrições. Porém algumas não são respeitadas pelos motociclistas profissionais, como andar nos corredores e até mesmo buzinar. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no artigo 192, o motociclista não pode “*deixar de guardar distancia de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais*”, tornando assim a prática de andar nos corredores ilegal, porém a lei não especifica a distância mínima entre veículos, assim facilitando o recurso de recorrer a multa aplicada e podendo cancelar a penalidade, o mesmo ocorre para a prática de buzinar utilizada pelos motociclistas para mostrar a sua presença e assim evitar possíveis acidentes, porém a prática é proibida e pode causar acidentes ao assustar o condutor.(DENATRAN, 2010)

Outra regra aplicada para os motociclistas profissionais é a necessidade de curso profissionalizante, moto nos padrões e os EPI's. É necessário ter mais que 21 anos ser habilitado na categoria “A” a mais de 2 anos e concluir um curso de especialização, regras e condutas de aproximadamente 30 horas, então estará pronto para exercer a função com segurança e responsabilidade e assim poder trazer a mobilidade que esse tipo de transporte nos proporciona, como agilidade nas entregas de pequenos produtos e documentos.

3 METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, foi realizada uma pesquisa de opinião com os motociclistas através de um questionário publicado em um grupo de motoboys e entregadores de São Paulo, além de pesquisas bibliográficas direcionadas para o embasamento teórico acerca da Mobilidade Urbana e da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

A limitação desta pesquisa é justamente o alvo estudado, sendo as sugestões de melhorias para a mobilidade urbana relacionadas ao ponto de vista dos profissionais participantes da pesquisa

4 ESTUDO DE CASO

Para este artigo de pesquisa de opinião da classe de motoboy na cidade de São Paulo, foi realizado um questionário e lançado em um grupo de motoboy e entregadores na rede social

Facebook. O grupo é composto por mais de 16 mil membros, no qual a maioria das postagens são relacionadas ao cotidiano desses trabalhadores, que inclui vivências e dificuldades.

A partir desse grupo, foi criado um questionário com perguntas, para traçar o perfil do trabalhador que atua na grande São Paulo. Foram desenvolvidas as seguintes perguntas:

- 1) Gênero
- 2) Faixa etária
- 3) Nível de escolaridade
- 4) Segmento do trabalho
- 5) Tempo de experiência como motoboy
- 6) Veículo próprio ou da empresa
- 7) Tipos de equipamentos de proteção usados
- 8) Custos com o trabalho
- 9) Principais problemas encontrados no cotidiano

Formuladas as perguntas, alcançamos um total de 26 respostas, e com isso obtivemos gráficos para melhor visibilidade das questões abordadas podendo assim, criar uma proposta de melhoria para o problema de mobilidade dos motociclistas na grande São Paulo.

4.1 PERFIL DOS MOTOCICLISTAS E PESQUISA DE OPINIÃO

Os gráficos de 1 a 5 mostram de forma resumida o perfil dos profissionais que participaram da pesquisa.

Gráfico 1: Gênero

Gênero
26 respostas

Fonte: Autores (2019)

Gráfico 2: Faixa Etária

Faixa etária
26 respostas

Fonte: Autores (2019)

Gráfico 3: Nível de Escolaridade

Nível de escolaridade

26 respostas

Fonte: Autores (2019)

Gráfico 4: Segmento de Trabalho

Segmento de trabalho

26 respostas

Fonte: Autores (2019)

Além dessas informações, importantes para mapear o perfil dos participantes da pesquisa, obtivemos respostas acerca dos equipamentos de proteção usados por eles como mostrado na figura a seguir:

Gráfico 5: Equipamentos Utilizados

Assinale os tipos de equipamento de proteção que você usa:

26 respostas

Fonte: Autores (2019)

Por fim, o questionário foi finalizado com a questão ilustrada na figura a seguir, inclusa na pesquisa para reconhecer os principais problemas que estes profissionais encontram em seu cotidiano:

Gráfico 6: Problemas Apontados pelos Motociclistas Profissionais

Assinale os principais problemas que você encontra durante seu trabalho:

26 respostas

Fonte: Autores (2019)

4.2 SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA A MOBILIDADE URBANA

São nítidas as dificuldades que essa classe enfrenta nos corredores diariamente, no entanto não se pode descartar que há falta de responsabilidade ao cruzar os corredores entre os carros. Pode-se dizer que se tornou um hábito a passagem de moto, o que é um erro pois causa transtornos para os outros condutores e deve-se levar em consideração o risco a vida que isso acarreta, pois uma vez que um motociclista cruza pequenos corredores com pressa, corre o risco de acidente de colisão.

Desta forma, com base nos dados obtidos através da pesquisa, pode-se sugerir como melhoria para a mobilidade urbana – considerando o ponto de vista dos profissionais participantes da pesquisa – um maior investimento em transporte coletivo; este investimento poderia motivar condutores de carro a optarem pelo uso do transporte coletivo, o que levaria a um menor índice de congestionamento e por consequência, os motociclistas teriam maior espaço para circulação, assim como teriam mais segurança sem o grande número de carros.

Com isso, conclui-se que para maior segurança e melhor desempenho da classe dos motoboys, baseado em opiniões deles, inibir o uso de carros de passeio traria melhorias para a mobilidade urbana, considerando aspectos de segurança e menores congestionamentos em determinados horários.

5 CONCLUSÃO

A proposta da pesquisa é apontar sugestão de melhoria na mobilidade urbana dos motoboys da cidade de São Paulo, esse é um tema interessantíssimo, levando em consideração a quantidade de pessoas que trabalham com entregas utilizando motos, seja de maneira informal ou que prestam serviços a empresas. Os motoboys são importantes para o tráfego das grandes cidades, o trabalho dessas pessoas é fazer com que as entregas sejam feitas de forma rápida, objetiva e eficiente.

A pesquisa de opinião a partir do questionário, serviu como auxílio para entender e enxergar os problemas que esse trabalhador enfrenta nas ruas de São Paulo. O risco de vida, o medo de assaltos, a competição com os carros, são os principais fatores citados pelos motoboys.

Deve-se levar em consideração que uma vez que um modal é melhorado, conseqüente traz qualidade de serviço para aqueles que o utilizam, como já foi dito, as motos são muito importantes para os centros urbanos, de modo que otimizam e reduzem o tempo, e um olhar mais atento para a categoria traria mais segurança e fluidez nas entregas.

6 REFERÊNCIAS

DETRAN. **Código de Trânsito Brasileiro**. 1997. Disponível em <planalto.gov.br> Acesso: Outubro 2019.

DENATRAN. **Cartilha do Motociclista – Parada Pacto Nacional pela Redução de Acidentes**. 2010.

INFOSIGA. **Infomapa – São Paulo**. Disponível em <infosiga.sp.gov.br> Acesso: Outubro 2019.

RIBEIRO, Aguinaldo. **Política Nacional de Mobilidade Urbana**. 2013. Disponível em <portalfederativo.gov.br>. Acesso: Outubro 2019.

VACCARI, Lorreine Santos; FANINI, Valter. Mobilidade urbana, CREA – PR. 2016. **Série de Cadernos Técnicos da Agenda Parlamentar**.

VAZ, J.C; CASTELLA, J. **Cartilha Mobilidade urbana é desenvolvimento urbano**. 2005. Disponível em <polis.org.br> Acesso: Outubro 2019.